

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMPLIFICADOR DE ÁUDIO DE ALTA FIDELIDADE COM ETAPA PUSH-PULL E FILTRAGEM ATIVA

Pedro Luka O. Sampaio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-6825-8474

Sarah Cristine F. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-1528-851X

Resumo - O objetivo deste projeto consiste em projetar e implementar um amplificador de áudio que incorpora uma etapa de realimentação utilizando Amplificador Operacional (AO), juntamente com uma etapa de saída de potência empregando transistores bipolares na configuração push-pull. O trabalho aborda desde o cálculo de componentes e simulação no software LTspice até a montagem física. Como diferencial, foi implementado um sistema de filtragem ativa para canais de alta e baixa frequência (agudo e grave), permitindo o controle tonal do sinal de saída, superando os requisitos básicos da disciplina de Eletrônica Analógica II.

Palavras-Chave- Amplificador de Áudio, Eletrônica Analógica, Filtros Ativos, Multiplicador VBE, Push-Pull.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A HIGH-FIDELITY AUDIO AMPLIFIER WITH PUSH-PULL STAGE AND ACTIVE FILTERING

Abstract - The objective of this project is to design and implement an audio amplifier that incorporates a feedback stage using an Operational Amplifier (op-amp), along with a power output stage employing bipolar transistors in a push-pull configuration. The work covers component calculation, LTspice simulation, and physical assembly. As a differential, an active filtering system was implemented for high and low frequency channels (treble and bass), allowing tonal control of the output signal, exceeding the basic requirements of the course.

Keywords - Active Filters, Analog Electronics, Audio Amplifier, Push-Pull, VBE Multiplier.

I. INTRODUÇÃO

Os amplificadores operacionais são amplamente utilizados para tratar sinais, permitindo amplificar, atenuar, somar e filtrar. Este projeto visa a implementação de um sistema capaz de amplificar sinais de áudio com eficiência, mantendo alta fidelidade sonora e minimizando distorções.

Amplificadores Operacionais (Amp Op) são componentes eletrônicos constituídos pela junção de resistores, capacitores e transistores encapsulados. Para sua representação, foi criada uma simbologia que simplifica o circuito, sendo possível observar na Figura 1 : duas entradas em que uma é a entrada inversora (-), outra a entrada não-inversora (+) e a saída (OUT)

Figura 1: Simbologia de um Amplificador

Os amplificadores são amplamente utilizados para tratar sinal e com isso permitem amplificar, atenuar, somar, subtrair, filtrar, conversão de sinais, entre outras funcionalidades. Conforme representado ganho na figura 2 a seguir:

Figura 2: Diagrama representativo da amplificação de sinal e ponto de operação.

A alimentação do amplificador operacional é feita de forma simétrica ou mono alimentação em alguns casos. Existem três modos de operação, podendo ter polarização com realimentação positiva (Figura 3), realimentação negativa (Figura 4) ou sem realimentação (figura 5).

Figura 3: Simbologia do amplificador com polarização positiva.

Figura 4: Simbologia do amplificador com polarização negativa.

Figura 5: Simbologia do amplificador sem polarização.

Uma das características principais dos amplificadores operacionais (AO) é sua alta amplificação de ganho, juntamente com uma impedância de entrada infinita e uma impedância de saída nula, proporcionando uma resposta de frequência praticamente ilimitada e sensibilidade à temperatura. É importante destacar que, frequentemente, a realimentação negativa é empregada para ajustar o ganho de tensão total, visando uma operação linear e estável.

Quando não há realimentação, o amplificador opera com ganho de tensão máximo, caracterizando o ganho de tensão em malha aberta, um parâmetro fundamental dos amplificadores operacionais.

O amplificador inversor (Figura 6) é um dos circuitos mais básicos com amplificador operacional. Neste arranjo, a realimentação negativa é utilizada para estabilizar o ganho de tensão total. Uma tensão de entrada (V_{in}) é aplicada no terminal inversor, enquanto o terminal não inversor está conectado à terra. Assim, a saída gerada representa o valor de V_{in} amplificado e invertido. O ganho de tensão em malha fechada é determinado pela razão dos resistores utilizados no circuito, conforme a equação 1.

Figura 6: Simbologia do amplificador inversor

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_f}{R_1} \quad (1)$$

Por outro lado, o amplificador não-inversor (Figura 7) opera amplificando o sinal de entrada sem alterar sua polaridade. No entanto, seu ganho de tensão em malha fechada é determinado pela relação entre os resistores, acrescido de 1, conforme a equação 2.

Figura 7: Simbologia do amplificador não-inversor

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (2)$$

O amplificador somador (Figura 8) é empregado quando é necessário combinar dois ou mais sinais em uma única saída. O ganho de cada entrada é determinado pela razão entre a resistência de realimentação (R_f) e a resistência da entrada correspondente. Dessa forma, o sinal de saída é a soma de cada sinal de entrada amplificado, conforme as equações 3 e 4.

Figura 8: Simbologia do amplificador somador

$$i_{total} = \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} \quad (3)$$

$$v_{out} = - \left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2 \right) \quad (4)$$

O amplificador somador (Figura 8) é empregado quando é necessário combinar dois ou mais sinais em uma única saída. O ganho de cada entrada é determinado pela razão entre a resistência de realimentação (R_f) e a resistência da entrada correspondente. Dessa forma, o sinal de saída é a soma de cada sinal de entrada amplificado. Conforme a equação 5:

Figura 9: Simbologia do amplificador seguidor de tensão

$$v_{out} = v_{in} \quad (5)$$

A proposta original evoluiu para um sistema de equalização, onde, além da amplificação, o grupo desenvolveu filtros para separar e alterar as faixas de graves e agudos separadamente, enriquecendo o aprendizado prático em eletrônica analógica.

No estágio de saída do amplificador operacional deste projeto temos um amplificador push-pull, uma configuração que utiliza dois transistores (um PNP e um NPN), operando em conjunto para fornecer potência a uma carga de forma mais eficiente. Seu funcionamento ocorre da seguinte maneira: para sinais abaixo da referência apenas um dos estágios conduz, para sinais acima da referência o outro estágio irá conduzir, formando um sistema de alta eficiência em transferência. Em resumo, essa configuração é particularmente adequada para aplicações em que é necessária uma baixa impedância de saída, como em amplificadores operacionais.

II. METODOLOGIA E DADOS INICIAIS

O amplificador foi projetado para operar com alimentação simétrica de $\pm 15V$, resposta em frequência de $20Hz$ a $220kHz$ e impedância mínima de carga de 2Ω . A Figura 12 apresenta o esquema proposto inicialmente para o projeto.

Com isso, observando a Figura 10, apresentada ao apêndice, e tendo o entendimento do primeiro estágio do amplificador de áudio, representado por um circuito somador, calcula-se os capacitores C_2 , C_3 e com a análise do slew-rate e GBP pode-se escolher um amplificador que não cause distorções na potência máxima utilizada pelo projeto.

A. Cálculo do Capacitor

A resposta em frequência do primeiro estágio, mostrado na Figura 4, contendo o amplificador é característico de um passa-alta, e de acordo com o requisito $f_{mn} \leq 20$ Hz e $f_{mx} \geq 20$ kHz. Portanto, escolheu-se uma frequência de corte de 2 Hz para realização dos cálculos.

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_s C} \quad (6)$$

Figura 10: Circuito Somador e Inversor.

Utilizamos $f_c = 10$, para evitar atenuação em 20 Hz, visto que nosso filtro será passa Alta, e portanto calcula-se a frequência baixa.

No circuito, caracterizado por um diferenciador, frequências superiores à frequência de corte podem ocasionar um comportamento onde os capacitores entram em curto-circuito, resultando no funcionamento do amplificador apenas como um inversor simples.

Desta forma, cabe ao C_2 e C_3 serem dimensionados considerando a carga como 4Ω , a impedância dos alto-falantes utilizados.

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 10k \cdot 10} \approx 1,592\mu F \quad (7)$$

B. Seleção do Amplificador Operacional

A seleção do Amplificador Operacional para o projeto envolve duas análises essenciais: o Slew-Rate e a frequência de ganho unitário (GBP). O Slew-Rate é calculado, e, considera-se a frequência máxima de $20kHz$ e a amplitude máxima de saída de um AO, indo do trilho negativo ao trilho positivo. O S_R calculado para $20kHz$ e amplitude de $10V$ foi:

$$2\pi \cdot f \cdot V_o < S_R \Rightarrow 2\pi \cdot 20k \cdot 10 \approx 1,2 \times 10^6 V/s \quad (8)$$

Para a frequência de ganho unitário, consideramos a frequência de corte do AO como sendo uma década posterior à frequência máxima utilizada, que neste caso é de 20 kHz, resultando em 200 kHz.

$$f(u) = f_c \cdot A_v \quad (9)$$

O ganho, deveria ser dado por:

$$\frac{R_f}{R_{in}} = \frac{470k}{10k} \quad (10)$$

No entanto, em nossos dados, foram trocados os potenciômetros, pois não havíamos para comprar na cidade o de $470k\Omega$ sendo limitado ao valor de:

$$A_v = \frac{100k}{10k} = 10 \quad (11)$$

$$f(u) = 200kHz \cdot \frac{100k}{10k} = 2 \text{ MHz} \quad (12)$$

Desta forma, escolhemos o componente NE5532P para ser nosso AO, pelo qual datasheet pode ser encontrado às referências.

Portanto,

$$f(c) = \frac{f_u}{A_v} = \frac{2 \text{ MHz}}{10} = 200 \text{ kHz} \quad (13)$$

Desta forma, através do filtro, encontramos os valores conforme a Figura 11 :

III. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

A simulação foi realizada no software LTspice para validar o ganho e a fidelidade do sinal. A Figura 13 ilustra a montagem final no ambiente de simulação.

Como diferencial deste trabalho, decidiu-se ir além do básico solicitado e implementar filtros para canais de alta e baixa frequência (agudos e graves, respectivamente) conforme representa o projeto. Essa adição permite alterar a resposta de frequência conforme o desejado, tornando o projeto mais versátil e profissional.

Ao aplicar uma senóide de 20 kHz , observou-se o comportamento do circuito. A entrada é representada em verde e a saída em azul, conforme a Figura 14, apresentada ao apêndice, nota-se o ganho de aproximadamente 10 V .

Para a frequência baixa de 20 Hz , o resultado também foi validado, conforme apresentado na Figura 15 .

A. Ajuste de Corrente Quiescente

Para eliminar a distorção por cruzamento (*crossover*), ajustou-se a corrente quiescente (I_Q) através do trimpot R_2 . O passo a passo sucedeu-se:

- Inicie com o circuito desenergizado;
- Desconecte a saída do amplificador e as entradas de áudio;
- Ajuste do trimpot R_2 para algo próximo de sua resistência máxima, com o cuidado para não danificá-lo ao atingir o batente de fim de curso;

- Ligue a alimentação do amplificador e observe a corrente consumida em ambas as tensões. É esperado um consumo de corrente mínimo (algo menor que 20 mA , sem aquecimento em nenhum componente); caso isto não se confirme, revise a montagem e os componentes;
- Ligue um voltímetro com um terminal no emissor de Q_1 e outro no emissor de Q_2 , com o objetivo de medir (indiretamente) a corrente quiescente (I_Q) que passa por $Q_1/R_{e1}/R_{e2}/Q_2$. Calcule:

$$I_Q = \frac{V_{\text{MEDIDO}}}{(R_{e1} + R_{e2})} \quad (14)$$

- Ajuste cuidadosamente, em sequência, o parafuso do trimpot R_2 no sentido de reduzir a sua resistência e observe I_Q aumentar. Pare quando I_Q atingir 80 mA . Agora Q_1 e Q_2 estão polarizados corretamente;
- Meça a tensão entre o coletor e o emissor de Q_3 (V_{CE_Q3}) e anote-a;
- Antes de conectar o alto-falante, meça a tensão de saída em relação ao GND e certifique-se de que ela é zero. Caso negativo, verifique a montagem e os componentes.

Com a corrente quiescente ajustada, o amplificador está pronto para ser utilizado:

- Ligue a carga (alto-falante ou um resistor de potência) na saída;
- Ligue um sinal na entrada do amplificador;
- Ajuste o ganho do amplificador (R_{f1}) de forma que o dispositivo consiga atingir a sua potência máxima quando a fonte de áudio estiver no volume máximo;
- Verifique o seu funcionamento: distorção, potência máxima de saída, resposta em frequência e aquecimento dos componentes.

Já com o ajuste de corrente, foi conferido e realizado através da plataforma LTspice, como se sucede a Figura 16:

Foi possível conferir, através de I_Q Pelo qual representa a corrente, com a entrada e a saída do circuito desconectadas, também não foi possível atingir o valor de 80 mA que ele pede, apenas $5,7 \text{ mA}$, por limitação da simulação.

IV. CONFECÇÃO EXPERIMENTAL

Apenas para testes, inicialmente o projeto foi confeccionado em uma protboard simples, conforme a Figura 17, apresentada ao apêndice.

Até o momento, foram feitas as montagens e a amplificação ocorreu como esperado, ampliando o som. Desta forma para continuação do projeto foi necessário a montagem da PCB, e para este fim, utilizamos o software KiCad, pelo qual através dele foi projetado a seguinte esquemática representada pela Figura 18, identificada ao apêndice.

Em seguida, foi feita a placa PCB ainda no software KiCad, de modo a ser o mais compacta, conforme a figura 20:

É importante observar que as linhas representadas em vermelho serão consideradas *jumpers* na montagem física. Também decidimos colocar a malha de terra apenas em uma parte da PCB, pois apenas a saída receberia a terra, sendo a parte de potência que envolve altas correntes, assim, foi planejado para evitar interferências ao sinal. A trilha menor possui 1mm, e a maior, 2mm.

Desta forma, o nosso objetivo foi além de produzir um amplificador de som, através do circuito do professor, foi duplicar a proposta para também ter amplificadores separados entre diferentes frequências de sons, sendo divididos entre os de grave de baixa frequência, 0 a 125 Hz, sendo filtrado através do circuito pesquisado pela plataforma: WEBENCH, [4], Texas.

Segue na Tabela 1 abaixo, uma descrição breve sobre cada um dos circuitos enumerados pela Figura 18, apresentada ao apêndice.

Tabela 1: Conteúdo detalhado da esquemática do amplificador.

Item	Descrição
1	Entrada dos sinais. Passam por um filtro para eliminar ruídos não audíveis acima de 20 kHz.
2	Separação do áudio em canais de grave (canal 1) e agudo (canal 2).
3	Estágio onde a tensão amplia a potência do circuito ($P = V \cdot I$).
4	Uso de <i>labels</i> para facilitar a montagem e evitar poluição visual.
5	Ganho de corrente para o canal de graves.
6	Ganho de corrente para o canal de agudos.

O próximo passo foi utilizar “Lowpass” com a configuração, como demonstra a Figura 19, apresentada ao apêndice.

O próprio sistema gera o circuito proposto, e seus respectivos valores de capacitores, que foram arredondados por nós para o valor comercial. O mesmo foi feito para o caso do filtro de alta frequência, ou seja, para os sons agudos, sendo limitados para filtros de frequências superiores aos 125Hz. Finalizando-se assim, o circuito visualizado na Figura 18.

O estilo foi feito como demonstra a figura 21, descrita no apêndice. a seguir, começamos por colocar conectores nas bordas, ajustar cada conjunto de blocos, do circuito, o mais próximo possível, e também depois de modo a organizar para que coubesse em um menor espaço, e possível para solda posterior. Posteriormente a placa foi lapidada 3x, para que fossem conferidas as trilhas, suas dimensões, e as dimensões de cada pad, o mesmo também foi calculado melhores estratégias para colocação da malha de terra, visto que ela é essencial para diminuir os ruídos.

V. CONCLUSÕES

O projeto cumpriu integralmente os objetivos propostos, resultando em um amplificador funcional de alta fidelidade. A eficácia do sistema foi validada experimentalmente através do uso de um osciloscópio, permitindo a verificação em tempo

real da integridade das formas de onda em diferentes frequências.

As métricas de desempenho confirmaram que os filtros ativos de graves e agudos operaram com precisão, isolando as faixas de frequência (cortes em 125 Hz) sem introduzir ceifamento ou distorções harmônicas visíveis no osciloscópio. A fidelidade do som foi quantificada pela manutenção de um ganho estável e pela pureza do sinal de saída, que replicou fielmente a senoidal de entrada em toda a banda de áudio testada.

A utilização do multiplicador V_{BE} (Q3) garantiu a estabilidade térmica necessária para manter a corrente quiescente em 80 mA, eliminando a distorção por cruzamento (*crossover*). Em suma, a integração entre a análise teórica, as simulações e a validação laboratorial com instrumentos de precisão resultou em um sistema robusto, capaz de entregar áudio cristalino com controle tonal independente, atendendo plenamente aos critérios de excelência técnica exigidos. O resultado pode ser visualizado também através do vídeo anexado as referências do artigo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao corpo docente da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU pelo suporte técnico e disponibilização dos materiais de laboratório.

REFERÊNCIAS

- [1] SAMPAIO, P. L. O.; SILVA, S. C. F. *1º Relatório: Projeto Final Experimental de Eletrônica Analógica II*. Uberlândia: UFU, 2024.
- [2] BOYLESTAD, R. L.; NASHIELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Pearson Education, 2013.
- [3] TEXAS INSTRUMENTS. *NE5532 Dual Low-Noise Operational Amplifiers*. Rev. 2015. Disponível em: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27244/TI/NE5532.html>. Acesso em: 10 abr. 2026.
- [4] TEXAS INSTRUMENTS. *WEBENCH Filter Designer*. Disponível em: <http://webench.ti.com/filter-design-tool-filter-response>. Acesso em: 10 abr. 2026.
- [5] SAMPAIO, P. L. O.; SILVA, S. C. F. *Demonstração Prática: Amplificador de Áudio com Filtragem Ativa* (Vídeo). Uberlândia: UFU, 2024. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1x6At5nmNyeJYsef0T7tEm2Grghxs31fd?usp=sharing>. Acesso em: 10 abr. 2026.

APÊNDICE - REGISTROS TÉCNICOS E SIMULAÇÕES EM ALTA RESOLUÇÃO

Figura 12: Esquema proposto pelo professor para o amplificador de áudio.

Figura 13: Finalização da montagem do projeto no software LTspice.

Figura 14: Simulação verificando o ganho e a fase na frequência de $20kHz$.

Figura 15: Simulação verificando a resposta do circuito em $20Hz$.

Figura 16: Simulação verificando a frequência em $20Hz$.

Figura 17: Fotografia referente a montagem teste do circuito.

Figura 18: Esquemática do circuito eletrônico produzido pela equipe.

Figura 19: Print referente a configuração utilizada para identificar o circuito de filtro Butterworth.

Figura 20: Print referente a PCB produzida através do esquemático da Figura 18.

Figura 21: Fotografia da nossa placa construída e alimentada.